

IJTIMOY-MAISHIY SOHADAGI ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISH BO'YICHA AYRIM QARASHLAR

SULAYMONOV MIRFAYZ HAMZA O'G'LI

Buxoro shahar IIO FMB 1-SON IIB HPB

profilaktika inspektori, katta leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835576>

Maishiy zo'rvonlik birinchi marta ijtimoiy muammo sifatida XX asr oxirida tan olinganligini bilamiz. Biroq, XX asrning o'rtalariga qadar ushbu mavzuga bag'ishlangan jiddiy va keng ko'lamli tadqiqotlar mavjud emas edi. O'sha paytda olib borilgan tadqiqotlar asosan oilaviy (maishiy) zo'rvonlik turlariga tegishli edi. Masalan, o'tgan asrning 60-yillarida Genri Kempe bolalarga beparvolik va jismoniy zo'rvonlik muammolari bilan shug'ullangan va 1962-yilda birinchi marta "kaltaklangan bolalar sindromi" atamasini ilmiy muomalaga kiritgan. O'zbekistonda faqat XX asrning oxirida oilaviy (maishiy) zo'rvonlik muammosi juda keng tarqalgan holda paydo bo'lgan. Hozirgi vaqtda qonunchilikda bunday zo'rvonlikka qarshi kurashishning mutlaqo samarali mexanizmi mavjud emas, bu esa: bu sohadagi ishlar holatiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oilaviy (maishiy) zo'rvonlik muammosining dolzarbligi. Statistik ma'lumotlar oilaviy (maishiy) zo'rvonlikning global miqyosda ham, milliy miqyosda ham, xususan, O'zbekiston Respublikasida dahshatli ko'lamini ko'rsatmoqda¹.

Ma'lumki, ijtimoiy-maishiy zo'rvonlik uyda yoki oila a'zolari o'rtasida yuzaga keladigan, jismoniy, ruhiy yoki iqtisodiy zo'rvonlikka asoslangan xatti-harakatlar majmuasidir. Bunday zo'rvonlik, nafaqat jismoniy jarohatlar keltirib chiqarishi, balki ruhiy va psixologik zararlar keltirib chiqarmoqda. Bunday zo'rvonlik ko'plab omillarga bog'liq: ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy qiyinchiliklar, ta'lim darajasi, gender stereotiplari va boshqalar.

Ijtimoiy-maishiy zo'rvonlikka qarshi kurashishning asosiy muammosi shundaki, bunday xatti-harakatlar ko'pincha yashirin qoladi. Ko'plab jabr ko'rgan shaxslar, o'zlariga nisbatan zo'rvonlikni tan olishni istamaydi, chunki ular ijtimoiy stigma, qo'rquv yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan aziyat chekishadi. Zo'rvonlikning yana bir jihati – bu oila ichidagi sirlarga tegishli bo'lib, u huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezda aniqlanmaydi. Shuning uchun zo'rvonlikni profilaktika qilishda, har bir jabhada ko'proq odamlarning bu masalaga jiddiy qarashi, uning oldini olish uchun yondashuvlarni yaratish zarur.

Oilaviy (maishiy) zo'rvonlik qurbonlarining asosiy qismi ayollar va bolalardir. Sh.U. Stepanyanning ta'kidlashicha, ayollar va bolalar oilaviy zo'rvonlik qurbonlarining 70% ni tashkil qilishi jiddiy tashvish uyg'otadi. Bolalar, qariyalar, nogironlar, qaramlik holati tufayli o'zini himoya qila olmaydigan ayollar oilada har yili oiladagi zo'rvonlik natijasida halok bo'lganlarning qariyb 38 foizini tashkil qiladi².

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har besh ayoldan biri hayotida kamida bir marta oilaviy zo'rvonlikka duchor bo'ladi va har yili 15 milliondan ortiq bola oila a'zolariga nisbatan zo'rvonlikka guvoh bo'ladi³.

Ayrim xorijiy mamlakatlarning tajribasini tahlil qilish, ijtimoiy-maishiy zo'rvonlikni oldini olishga oid samarali mexanizmlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Xususan,

¹Abdullayeva N.O. Oilaviy (maishiy) zo'rvonlik sohalararo muammo sifatida. <https://cyberleninka.ru/search?q=N.O.Abdullayeva&page=1>

² Stepanyan Sh.U. Oiladagi jinoyat omillari - ayollar jinoyati uchun katalizator//Fuqaro va qonun. 2008. №8. B.60-65.

³ Violence against women. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.

Skandinaviyadagi davlatlar (Shvetsiya, Daniya, Norvegiya) bu borada ilg'or tajriba va yondashuvlarga ega. Shvetsiya, masalan, oila zo'rvonligiga qarshi kurashish uchun maxsus qonunchilik, ijtimoiy xizmatlar va ta'lim tizimida keng qamrovli strategiyalarni amalga oshirgan. Shvetsiya hukumati 1980-yillardan boshlab oila zo'rvonligiga qarshi kurashish uchun ko'plab qonunlarni ishlab chiqqan va bu mamlakatda zo'rvonlikni oldini olish bo'yicha ijtimoiy yondashuvlar jiddiy rivojlangan⁴.

Norvegiyaning tajribasi esa oila ichidagi zo'rvonlikni profilaktika qilishda tizimli yondashuvni o'z ichiga oladi. Masalan, bu mamlakatda, jamoat joylarida oila zo'rvonligi haqida xabardorlikni oshirishga qaratilgan maxsus kampaniyalar va seminarlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, Norvegiya hukumati oila zo'rvonligiga uchragan shaxslarga ijtimoiy yordam ko'rsatishda samarali tizimlarni joriy etgan⁵.

Bundan tashqari, Kanadada ham zo'rvonlikka qarshi kurashish bo'yicha ilg'or tajriba mavjud. Kanada hukumati oila zo'rvonligiga qarshi kurashish uchun "Oila zo'rvonligi to'g'risidagi qonun"ni ishlab chiqqan va unga amal qilishni ta'minlash maqsadida ko'plab ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirgan. Bundan tashqari, Kanadada oila zo'rvonligiga uchragan shaxslar uchun vaqtincha boshpana va psixologik yordam ko'rsatuvchi markazlar mavjud⁶.

Respublikamizda ham ijtimoiy-maishiy zo'rvonlikning oldini olishga doir o'ziga xos milliy tizim va normativ-huquqiy asoslar yaratilib, uni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga ahamiyat berilganligi natijasida fuqarolarni turli huquqbuzarliklar va jinoyatlardan muhofaza qilish masalalariga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Respublikada O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasidagi hamkorlik ijtimoiy-maishiy zo'rvonlikka qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega hisoblanib, mazkur faoliyatni bevosita "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi⁷ hamda "Bolalarni zo'rvonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi⁸ qonunlar tartibga solib turadi.

Bizningcha, mazkur sohani yanada takomillashtirish uchun mazkur faoliyatni tubdan kuchaytirish zarur:

Birinchidan, ta'lim va tarbiya tizimini rivojlantirish: Maktablar va oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-maishiy zo'rvonlikka qarshi kurashish bo'yicha maxsus kurslar tashkil etilishi kerak. Bu yoshlar o'rtasida zo'rvonlikni oldini olish, gender tengligini tushunish va bu masalada jamoat hissini uyg'otishda muhim rol o'ynaydi.

Ikkinchidan, ijtimoiy xizmatlarni kuchaytirish: Zo'rvonlikka uchragan shaxslarga ko'rsatilayotgan yordamni yanada rivojlantirish zarur. Bu yordam faqatgina psixologik yoki huquqiy yordam bilan cheklanmay, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy xizmatlarni ham o'z ichiga olishi lozim.

⁴ Нулевая толерантность к насилию или дискриминации – основополагающий принцип шведского общества. <https://ru.sweden.se/lyudi-i-obschestvo/ravnopravie/kak-v-shvetsii-boryutsya-s-domashnim-nasiliem>

⁵ Борьба с домашним насилием: опыт России, Норвегии и Нидерландов. <https://spb.hse.ru/news/228808056.html>

⁶ Забелина Т.Ю., Израелян Е.В., Шведова Н.А. Канада и проблема насилия в семье: двадцать лет борьбы. <http://www.owl.ru/win/research/kanada.htm>.

⁷ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.09.2019 yildagi O'RQ-561-son. <https://lex.uz/docs/-4494709?ONDATE=10.12.2021%2000>

⁸ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.11.2024 yildagi O'RQ-996-son. <https://lex.uz/docs/-7219502>.

Uchinchidan, huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish: Zo‘ravonlikka qarshi kurashish uchun mavjud huquqiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ularni zamonaviy holatlarga moslashtirish kerak. Bundan tashqari, zo‘ravonlik holatlarini tezkorlik bilan aniqlash va javob choralari ko‘rish uchun texnologik yechimlarni joriy etish foydali bo‘ladi.

To‘rtinchidan, jamoat va ijtimoiy tashkilotlar ishtirokini oshirish: Ijtimoiy-maishiy zo‘ravonlikni oldini olishda jamoat tashkilotlari, xususan, ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan NNTlar faoliyatini kengaytirish zarur.

Xulosa sifatida belgilab o‘tish mumkinki, ijtimoiy-maishiy zo‘ravonlikni oldini olish borasidagi faoliyatlarning samarali bo‘lishi uchun huquqiy, ijtimoiy va psixologik yondashuvlarni birlashtirish zarur. Buning uchun davlatlar o‘rtasida tajriba almashish, ilg‘or metodlarni joriy etish, zo‘ravonlikka qarshi kurashishda jamoat tashkilotlari va ijtimoiy xizmatlar ishtirokini oshirish muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda bu borada amalga oshirilgan ishlar ijobiy natijalar berayotgan bo‘lsa-da, hali ko‘plab chora-tadbirlar va tarmoqlarni mustahkamlash zarur.